

Литература

1. Бердяев Н.А. Из этюдов о Я. Бёме. Этюд I: Учение об Ungrund // *Путь*. 1930. № 20.
2. Люди бездны: URL.: <https://dzen.ru/a/WheszVgWaX3rsWj2?sid=211389542313841203> (дата обращения: 18.07.2023).
3. Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1996.
4. Платон. Соч.: В 3 т. Т. 3. Ч. 3. М.: Мысль, 1971.

References

1. Berdyaev N.A. Iz etyudov o YA. Byome. Etyud I: Uchenie ob Ungrund // *Put'*. 1930. № 20.
2. Lyudi bezdny: URL.: <https://dzen.ru/a/WheszVgWaX3rsWj2?sid=211389542313841203> (data obrashcheniya: 18.07.2023).
3. Nicshe F. Soch.: V 2 t. T. 2. M.: Mysl', 1996.
4. Platon. Soch.: V 3 t. T. 3. CH. 3. M.: Mysl', 1971.

А.Ю. ГОРБАЧЕВ

Добро и зло (тезисы)*

Аннотация. Анализируются феномены добра и зла. Носителями добра являются философы, носителями зла — обыватели. Рассматриваются соотношения «добро — зло», «мораль — нравственность», констатируется их гносеологическая детерминированность. Исследуются противоречие между добром и злом, а также особенности их противостояния.

Ключевые слова: добро, зло, мораль, обыватель, мораль, нравственность, совесть, глупость, сила, слабость.

Abstract. The phenomena of good and evil are analyzed. The bearers of good are philosophers, the bearers of evil are the common

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Горбачев А.Ю. Добро и зло (тезисы) // *Философия хозяйства*. 2023. № 5. С. 160—170. DOI:

people. The relations between good and evil, morality and ethics are considered, their epistemological determinism is stated. The contradiction between good and evil, as well as the features of their confrontation, are investigated.

Keywords: good, evil, morality, layman, moral, ethics, conscience, stupidity, strength, weakness.

УДК 17
ББК 87.7

1. Добро — этический коррелят сознания, познания (мышления) и истины, зло — этический коррелят вербализованной психики (коллективного бессознательного), переживания и заблуждения.

2. Добро есть актуализация смысла жизни. Зло есть актуализация бессмысленного (самоценного, замкнутого на себе, игрового) человеческого существования.

3. Коррелят добра — нравственность, коррелят зла — мораль.

4. Носитель добра и нравственности — философ (представитель сознательно-психико-телесного антропологического типа), носитель зла и морали — обыватель (представитель психико-телесного антропологического типа) [1].

5. Наличие зла является необходимым условием актуализации добра, наличие морали — необходимым условием актуализации нравственности.

6. Добро и, шире, нравственность репрезентируют гносеологические ценности и принадлежат к ним; зло и, шире, мораль репрезентируют витальные ценности и принадлежат к ним.

7. Сущность морали мистична и представляет собой трансцендентализацию добра и зла, производную от трансцендентализации смысла жизни. Сущность нравственности гносеологична и представляет собой понимание смысложизненности добра и бессмысленности зла.

8. Моральный выбор человека обусловлен его витальными потребностями, нравственный — гносеологическими.

9. Поскольку добро не является бессмысленным, оно не творится бессознательно.

10. Дифференцирование добра и зла невозможно без дифференцирования сознания и вербализованной психики (коллективного

бессознательного), познания (мышления) и переживания, истины и заблуждения, философа и обывателя.

11. В обывательском сообществе «противоречие между добром и злом существует в виде противоречия между двумя формами зла» [1, 233]: субъективно приемлемым и субъективно неприемлемым. Первое обыватели называют добром, второе — злом.

12. У обывателей нет альтернативы «добро — зло»: она замещена альтернативой «зло приемлемое — зло нетерпимое», первая сторона которой выступает в роли добра.

13. Обыватели считают зло этически правомерным, собственное зло — допустимым, а порой и необходимым и/или полезным.

14. Учинять либо не учинять то либо иное зло — для обывателя вопрос скорее психологический, нежели этический.

15. Идиллия, неосуществимая в отношениях между обывателями: добрый человек к добрым людям относится так, как они относятся к себе и другим, — по-доброму.

16. «Золотое правило» морали есть максима коллективного бессознательного.

17. «Золотое правило» морали безнравственно, потому что оно апеллирует не к сознанию как этическому регулятору, а к вербализованной психике (коллективному бессознательному). При воплощении в жизнь данного предписания определяющими этическими регуляторами оказываются психические феномены: воля, эмпатия, способность к психической проекции и пр.

18. Поскольку в отношениях каждый обыватель считает себя субъектом, другой для него — средство, а не цель. Следовательно, «золотое правило» морали, категорический императив Канта и т. п. являются благими пожеланиями, декларирующими необходимость ограничения обывательского комплекса превосходства.

19. Для обывателей мотивом совершения добра является потребность в компенсации совершенного ими зла. Эта потребность играет роль переключателя обывательской психики с комплекса ничтожества на комплекс превосходства.

Для философов мотивом совершения добра является потребность в компенсации зла, совершаемого обывателями.

20. Обыватели не имеют совести, поскольку совесть — от ума, а ума у них нет.

21. У обывателей на месте совести находится датчик витальной выгоды.

22. Если очистить обывательское представление о совести от лицемерия и ханжества, то она окажется досадной помехой на пути к приобретению витальных ценностей.

23. Обыватели заботятся о своей репутации, но у них отсутствует магистральное положительное репутационное качество — совесть. Поэтому они пользуются ее эрзацами, замешенными на ханжестве: соблюдением приличий (уважительностью, вежливостью, тактичностью, деликатностью, предупредительностью и т. д.) и/или религиозным рвением.

24. Обыватели являются ханжами: декларируя добро, они творят зло.

25. Ханжа — тот, кто сдерживает свои пороки, вместо того, чтобы преодолеть их. В итоге рано или поздно они прорываются наружу, причем в изошренном виде.

26. Стадиальный переход от лицемерия к ханжеству: зло попеременно выдается за меньшее зло, за добро и, наконец, за святость.

27. Обывательская доброта фиктивна: она представляет собой снисхождение сильного к слабому, т. е. одну из актуализаций комплекса превосходства.

28. Обыватели, критикующие обывательщину, указывают на ее отдельные недостатки, но не понимают, что она порочна тотально.

29. Обыватели обличают зло исключительно с позиции другого зла, причем нередко большего, нежели исходное.

30. Всякий обыватель — слепок Герострата: он совершает зло из боязни остаться незамеченным, т. е. от страха смерти.

31. Этическая позитивность обывателей формальна и обусловлена их потребностью в самоутверждении.

32. Обывательская алхимия: при помощи эликсира власти заблуждение можно превратить в истину, зло — в добро, ложь — в правду.

33. Почему правда чаще лжи выглядит неказистой, неприятной и неубедительной? Потому что таковыми видят правду и ложь подавляющее большинство людей — обыватели.

34. Ложь просторна, правда тесна, истина одинока.

35. Обывателям не нравится быть носителями гносеологической и этической негативности, поэтому они маскируют заблуждения под истину, ложь — под правду, зло — под добро, антигуманизм — под гуманизм и т. д. либо настаивают на полной или частичной мнимости гносеологических и этических ценностей.

36. Шанс заслужить обывательское признание имеют незаурядные обыватели, т. е. те, кто умеет убедительно представить заблуждение истиной, зло — добром, ложь — правдой, но при этом сигнализировать о своей неправоте, тем самым конституируя неизбежность и неискоренимость наличия у обывателей гносеологической некомпетентности и этической беспринципности.

37. Толпа состоит из обывателей, или из носителей глупости и зла. Следовательно, толпа не бывает ни умной, ни мирной.

38. Поскольку народы суть обывательские массы, хороших народов не бывает. Более того, в каждом из них кроется склонность к великому злу, и нужна лишь подходящая ситуация для его актуализации.

39. Расхожая сентенция «В каждом человеке перемешены добро и зло» содержит лестную для самолюбия обывателей недомолвку, краеугольный посыл которой является деиерархизирующим: этически уравнивать всех людей и в конечном счете стереть грань, разделяющую добро и зло. При таком подходе элиминируется вопрос о мере соотношения между добром и злом, а главное — адвокатируются зло и его носители.

40. «Чистого» добра и «чистого» зла не бывает. Они существуют не по отдельности, а в различных взаимных сочетаниях, качество которых определяется преобладанием той либо иной стороны. (Примечание. В противоречиях между добром и злом зло может доминировать неасимптотически и асимптотически, добро — исключительно асимптотически. Неасимптотическое превалирование добра над злом не возникает, потому что в данном случае не образуется основа добра, а без своей основы оно не актуализируется.)

41. Идея существования (либо торжества, укрепления и т. п.) добра благодаря злу алогична, поскольку зло неконструктивно; его функции — ослабление, разрушение и истребление добра.

42. Зло — паразит добра, потому что формой (способом) существования зла является разрушение добра.

43. Апологеты зла, заявляя о неизбежности его наличия по причине невозможности существования добра без зла, стремятся сделать зло этически легитимным и тем самым редуцировать либо упразднить этическую ответственность.

44. Добро и зло находятся в неравном положении: зло почти повсеместно, а добро только там, где осуществлено преодоление зла.

45. Зло может проявлять себя исключительно на фоне добра. С исчезновением этого фона прекращается существование зла.

46. Не нужно полагаться на светлые аспекты зла, например, искать конструктивные основания в отношенческой разрушительности. Ведь механизм зла есть механизм самоуничтожения, вовлекающий в свою орбиту все, что соприкасается со злом.

47. Зло паразитирует на слабости добра.

48. Само по себе зло отвратительно. Единственный шанс казаться притягательным предоставляет ему мимикрия под позитивность, прежде всего этическая мимикрия.

49. Зло омерзительно. Поэтому, для того чтобы выглядеть привлекательным, оно часто меняет свое обличье, маскируясь под добро либо под другие формы позитивности (истину, свободу, справедливость, честность, красоту и т. д.), в том числе мнимую, например, под святость.

50. Зло не дает его носителям нравственной опоры и навсегда остается с ними. От неумолимости этого факта их не спасают ни мимикрия под позитивность, ни раскаяние, ни попытки искупить свое зло формально добрыми поступками.

51. Путь от зла к добру лежит только через меньшее зло.

52. Переход от добра к злу осуществляется скачкообразно, методом опрокидывания (переворачивания), от зла к добру — постепенно.

53. «Со злом сложно бороться, потому что его субъект сначала повреждает им себя, затем приобретает опыт самоутверждения через зло. И приходится противостоять злу, усиленному этим опытом» [1, 447].

54. Неумение дать отпор злу — симптом инфантильности.

55. Чем мельче душа, тем больше она склонна поддаваться искушениям зла.

56. Зло — инструмент саморазрушения: его носитель ради соблазна тактического выигрыша обрекает себя на стратегическое фиаско.

57. Расчеловечивающий обезчеловечивается, обезчеловечивающий расчеловечивается.

58. Не следует укорять носителей зла в саморазрушении, потому что именно к нему они и стремятся.

59. Субъекты зла суть носители не только этических, но и психических отклонений.

60. Гадость гадит гада.

61. Опыт морального распада есть опыт, который без конструктивного внутреннего противостояния ему пребывает в собственном качестве и выплескивается вовне. Передатчики такого опыта — не учителя, а растлители.

62. Кумирами эпохи распада являются оборотни.

63. Интересуйся, ради чего совершается добро, и не спрашивай о том же в отношении зла, поскольку зло совершается ради него самого: ведь оно замкнуто на себе и, следовательно, бессмысленно.

64. Градации зла коррелируют с градациями глупости и находят с ними в прямо пропорциональной зависимости.

65. Глупость порождает зло, которое в ответ катализирует глупость. Зло оглушает: совершая его, отдаляешь себя от ума. Необратимое зло ведет к необратимой оторванности от ума.

66. По мнению носителей зла, добро — слабость, а зло — сила.

67. Слабый — не значит добрый. Чем слабее человек, тем труднее ему воздержаться от совершения зла и/или устоять под его напором.

68. Когда человек сильный, он добрый; когда слабый — злой. И наоборот: когда человек добрый, он сильный; когда злой — слабый.

(Примечание: сильный и добрый — умный, слабый и злой — глупый).

69. Слабые, пытаясь обмануть себя и других, тщатся выглядеть сильными. Однако на деле они оказываются носителями глупости и зла, и попадают в замкнутый корреляционный круг, тремя секторами которого являются слабость, глупость и зло.

70. Любое свое зло женщины ухитряются оправдать высокой либо важной целью, якобы ради которой оно совершается. А если такой цели нет, то ее успешно заменяют женские прихоти, тем более что ссылаться на них представительницы прекрасного пола не находят обязательным.

71. Ставить красоту в один ряд с истиной и добром — значит вопреки им выступать апологетом женственности. Ведь красота проникает в этот ряд (и дискредитирует его) как латентный проводник причастности женщин к истине и добру.

72. Приличие — вуаль для пороков. Поэтому женщины, будучи более порочными, чем мужчины, усерднее их хлопчут о соблюдении правил приличия.

73. *Nota bene*: не путать недостатки с пороками. Первыми аранжируется индивидуальность, вторыми губится личность.

74. Зло — от бездарности. Творить зло — быть бездарным. Эту закономерность не понимают носители зла, особенно те из них, которые изощряются в его совершении: им застит глаза упоение собственной находчивостью.

75. Моральный урод либо не замечает своего уродства, либо отрицает его, либо не видит в нем ничего плохого. Поэтому он моральный урод.

76. Глупый или подлый? Подлый, потому что глупый.

77. Подоплекой подлости служит преднамеренная глупость, подоплекой оплошности, нелепости и т. п. — непреднамеренная глупость.

78. За всякой человеческой неподлинностью стоит подлость; за всякой подлостью стоит человеческая неподлинность.

79. Совершение зла для его субъекта сопряжено с самообманом. Субъект зла виртуально растождествляет себя с творимым им злом и таким способом виртуально овнешняет свою совесть.

80. Совесть — внутренний феномен. Дефектной она оказывается в том случае, если с ней обращаются как с внешним феноменом, нечистота которого якобы не касается того, кто ее произвел.

81. У каждого психиатрически адекватного человека имеются и совесть, и муки совести. Вопрос в ее и их качестве.

82. Для обывателей характерно фиктивное изживание мук совести, зиждущееся на ее виртуальном овнешнении, т. е. на воображаемом перекладывании своей вины на внешнюю инстанцию (не

обязательно мистическую). Самообман и здесь служит обывателям фальшивой опорой.

83. Виртуально овнешняющий свою совесть не избавляется от ее укоров, что вынуждает его искать себе оправдания: «Такое было время...», «Я выполнял распоряжение (приказ) начальства», «Меня бес попутал», «Я действовал по ситуации», «Виноваты мои родители», «Не мы такие — жизнь такая», «Люди ошибаются» и т. п.

84. Тот, кто считает людей неисправимо порочными, придерживается этого мнения с той целью, чтобы на основании его при совершении и после совершения зла освободиться от угрызений совести.

85. Подлецы бывают явными и тайными. Те и другие безуспешно пытаются избавиться от мук своей совести: первые словесным и/или деятельным раскаянием, вторые откровенничаньем.

86. Зло обожает тайну: под ее завесой оно обретает видимость могущества и этической легитимности.

87. Носители зла предпочитают осуществлять свое темное дело скрытно. Комичнее прочих среди них выглядят уличенные предатели, когда они убеждают преданных ими в собственной непричастности к предательству либо даже в его необходимости.

88. Зло ослепляет того, кто и без него слеп.

89. Добро и зло антропогенны. Отношение к животным, растениям, физическим объектам, идеям и т. д. — проекция отношения к людям, поэтому у него имеется этическое измерение.

90. Человек — единственное существующее, способное быть носителем добра либо зла, нравственности либо морали. Делегирование этических качеств животным и тем/тому, кто/что ниже их, представляет собой прием адвокатирования зла.

91. Поскольку все существа, за исключением человека, этически индифферентны, утверждение «Человек — самое злое существо» является максимой, в которой заложено существование надчеловеческой (мистической) инстанции, этически более совершенной, чем человек.

92. Того, кто говорит, будто человек — самое злое существо, легко поставить в тупик вопросом о самом добром существе. Тут-то и выяснится: во-первых, внятной положительной этической альтер-

нативы человеку нет, во-вторых, демонизировать людей — значит быть апологетом зла.

93. Результат столкновения добра со злом далеко не всегда предсказуем. Но известно, что в случае победы зла оно самоликвидируется, истребляя одну свою форму за другой.

94. Тактически зло направлено против его акцептора, стратегически — против носителя зла. В конечной перспективе эти векторы смыкаются и наступает полное этическое разложение носителя зла.

95. После победы зла над добром начинается самопожирание зла. Бесповоротно разрушив добро, зло исчезает. На последних стадиях истребления добра зло уже не столько борется с ним, сколько уничтожает себя, ликвидируя собственные более слабые разновидности.

96. Победа зла может вынудить носителей добра героически погибнуть и при этом знать, что их подвиг некому будет одобрить.

97. Зло либо одолевается добром, либо развивается по вектору самоуничтожения.

98. Победа добра над злом является жизнеутверждающей; самоуничтожение зла апокалиплично.

99. Глупость непобедима? Зло непобедимо? Но они суть феномены самоистребления, поэтому любая их победа — пиррова.

100. Полная и окончательная победа добра над злом неосуществима, зато вероятна ситуация, в которой зло уничтожит себя, прихватив с собой человечество.

101. Непобедимость добра? Необязательно.
Неизбежный крах зла? Да.

Литература

1. Горбачев А.Ю. Философский дневник (2002 — 2013 гг.). Философские статьи и тезисы. Минск: Издатель А.Г. Печенко, 2014. 640 с.

References

1. Gorbachyov A.YU. Filosofskij dnevnik (2002 — 2013 gg.). Filosofskie stat'i i tezisy. Minsk: Izdatel' A.G. Pechenko, 2014. 640 s.